

EDUCATION, A CONSTITUTIONAL AND SOCIAL RIGHT, IN PANDEMIC TIMES – BRIEF TESSITURA

A EDUCAÇÃO, UM DIREITO CONSTITUCIONAL E SOCIAL, EM TEMPOS PANDÊMICOS – BREVE TESSITURA

ALINE DOS SANTOS MOREIRA DE CARVALHO

<https://orcid.org/0000-0001-9965-9566>

ARQUIMEDES MARTINS GOIS

<https://orcid.org/0000-0002-3622-4044>

JOELMA CELLIN

<https://orcid.org/0000-0002-6255-9577>

ROSEMARY RIBEIRO GOMES

<https://orcid.org/0000-0002-6963-2431>

DIEGO DE ALMEIDA SILVA

<https://orcid.org/0000-0002-4185-1990>

VERONICA CRISTINA PINTO DE AMORIM

<https://orcid.org/0000-0001-6989-4362>

RENATA ROCHA SILVA DOS SANTOS

<https://orcid.org/0000-0003-4234-3063>

ABSTRACT

The Right to Education is a constitutional and social right, and is understood as a human right. Brazil has been facing educational problems of inequalities and equity in access to education for decades. Given the pandemic context and social isolation, teaching transformed into remote, highlighted the difficulties faced previously, making them emerge, which has fostered debates and discussions in the national territory, in the three federal, state and municipal spheres. Thus, the study is justified because it is necessary to reflect on the right to education as a constitutional and social right, in pandemic times, and aims to analyze the right to education in Brazil in the current post-pandemic moment. To this end, bibliographic research was used, carried out in a virtual environment, with articles available as well as annals on reliable websites, notebooks and theses with scientific content that, like discussions and results, are

presented in titles. The author's conclusions and some impressions are found in the final considerations.

Keywords: Right to education; Education; Pandemic.

Introdução

O Direito à Educação está compreendido entre os direitos fundamentais do ser humano como um direito social, o que o torna inalienável, imprescritível e irrenunciável.

No Brasil, diante dos problemas socioeconômicos e da heterogeneidade da população, o Direito à Educação, apesar de estar na Constituição da República de 1988, é frágil no sentido de existir na teoria e não, em sua completude, de fato, acontecendo nos estados e municípios.

Diante da pandemia do COVID-19, que promoveu o isolamento social, os órgãos públicos de gestão educacional e os conselhos de educação, em todas as esferas, precisaram enfrentar inúmeros desafios para manter o ano letivo nas escolas e garantir o direito à educação no país. Sendo uma das estratégias para o enfrentamento, o ensino remoto.

Nesse contexto, o direito à educação, que era frágil, tornou-se ainda mais, fazendo com que muitos problemas de acesso à educação assim como desigualdades e equidade ficassem em evidência, maximizados pela pandemia.

Diante do referido contexto, o estudo justifica-se por ser necessário refletir acerca do direito à educação como direito constitucional e social, em tempos pandêmicos. Sendo assim, objetiva analisar o direito à educação brasileiro no atual momento pós-pandêmico (se assim pode-se afirmar).

Metodologia

A metodologia utilizada para a produção deste estudo foi de pesquisa bibliográfica, realizada em meio virtual, com artigos disponíveis assim como anais em sites confiáveis, de conteúdo científico.

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc. [...] Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras (LAKATOS, MARCONI, 2010, p.166).

Sendo assim, foram selecionados artigos e anais, cadernos e teses resultantes de pesquisa em meio virtual, com os descritores: direito a educação, educação e pandemia.

Artigos que não correlacionavam os três descritores foram excluídos. Após a exclusão, foi feita uma leitura analítica que resultou na fundamentação teórica deste estudo, apresentada em resultados e discussões e subdividida em títulos e as conclusões encontram-se nas considerações finais.

Resultados e discussão

Dos Direitos Humanos

Segundo Arifa (2018), o conceito de Direitos Humanos é fundamentalmente importante, porém sua abordagem pode ser feita de vários enfoques diferentes, de acordo com a esfera da vida em que está atuando. Nesse sentido, defende que uma conceituação pode ser feita a partir da seguinte classificação: direitos humanos como direito ou como processo e dinâmica social para a obtenção de direitos. Pela primeira, o conteúdo básico e tradicional são os direitos humanos em si mesmos; na segunda, os direitos humanos são resultados provisórios das lutas para se ter acesso aos bens necessários para a vida humana (ARIFA, 2018).

Aos Direitos Humanos cabe ainda a definição pelas características apresentadas por Alexy (1999 apud ARIFA, 2018) que abrangem interesses e carências dos seres humanos (direitos fundamentais), ocupam uma posição de prioridade no sistema jurídico (direitos preferenciais), a validade é independente da positivação pela norma jurídica (direitos morais), a aplicação depende de alguma limitação no caso concreto (direitos abstratos) e têm por titulares todo e qualquer ser humano (universalidade). (ARIFA, 2018)

Um dos Direitos Humanos muito discutidos é o Direito à Educação devido ao seu caráter fundamental e social.

Direito Humano à Educação

Historicamente, o direito humano é classificado em três gerações (VASAK, 1979 apud BECSI, 2021): a primeira (liberdade), a segunda (igualdade) e a terceira (fraternidade).

O Direito à Educação está compreendido na segunda geração (surgidos após a Primeira Guerra Mundial, no conceito de Estado de Bem-Estar Social) e, no Brasil, está na Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 6º, no capítulo de direitos sociais, o que o torna constitucional, fundamental e social (ARIFA, 2018).

Segundo José Afonso da Silva (2024 apud ARIFA, 2018), como direito fundamental, o direito à educação está revestido de inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade.

Inalienabilidade – é intransferível, inegociável, se a ordem constitucional o confere a todos, dele não se pode desfazer, porque é indisponível.

Imprescritibilidade – nunca deixa de ser exigível, pois prescrição é um instituto jurídico que somente atinge direitos de caráter patrimonial.

Irrenunciabilidade – pode até não ser exercido, pode-se deixar de exercê-lo, mas não se admite que seja renunciado (ARIFA, 2018, p. 16).

Clarice Seixas Duarte (2007 apud ARIFA, 2018) resume educação como direito fundamental constituído de caráter social, ou seja, tem posição de destaque no ordenamento jurídico, possui aplicabilidade imediata, não é suprimido por emenda constitucional, pertence a todos, devendo observar os mais vulneráveis, Nesse, Estado é sujeito passivo, desenvolve-se através de políticas públicas e relaciona todos os poderes (executivo, Legislativo e Judiciário) (ARIFA, 2018).

Para entendimento razoável, pode-se dizer que a Educação é defendida no debate público como um direito público e subjetivo, e como obrigatoriedade do Estado a ser ofertada a todos, igualmente (UBES, 2021).

Seguindo ao entendimento, a noção de Educação para todos está fundamentada em um ideal, distante de acontecer na realidade, que se desdobra em quatro pilares fundamentais:

[...] o direito universal de acesso às oportunidades educacionais, sem qualquer tipo de empecilho ou obstáculo, o direito de permanecer na escola e ser adequadamente por

ela acolhido, no mínimo até a conclusão da educação básica, contando com o apoio que for necessário para não abandonar os estudos, o direito de aprender o conjunto de conhecimentos e desenvolver o conjunto de competências e habilidades consideradas fundamentais para o exercício da cidadania e o direito de seguir estudando após a conclusão da educação básica, fazendo escolhas de progressão (para o ensino superior, para a educação profissional ou outro destino) num cenário justo e equitativo (UBES, 2021, p. 03).

Diante desses quatro pilares, resumidos em acesso, permanência, qualidade de aprendizagens, e possibilidade de tomar decisões autônomas após a Educação Básica, é necessário que a equidade se faça presente, colocadas em prática através de políticas públicas que extingam ou minimizem qualquer tipo de desigualdade (UBES, 2021).

A situação do direito à Educação no Brasil encontrava-se fragilizada e insuficiente mesmo antes da pandemia., uma vez que o sistema educacional brasileiro foi estruturado pela sociedade como:

- a) **subfinanciado** (no qual não estão alocados os recursos financeiros necessários para a garantia das condições objetivas e materiais indispensáveis para a assegurar a qualidade da oferta educativa);
- b) **desarticulado** (no qual os esforços de políticas públicas se encontram pouco coordenados, marcado pela ausência de um Sistema Nacional de Educação, de modo que experimentamos disputas e distorções entre a União, os governos estaduais e os municipais quando o que prevê a Constituição Federal de 1988 é que se deve prezar por um regime de colaboração);
- c) **com elevada desigualdade educacional** (fruto da ausência de políticas objetivas de mitigação da transformação de desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero em desigualdades de aprendizagem). O advento da pandemia de Covid-19 e suas consequências objetivas na vida social e familiar dos brasileiros e brasileiras, incluindo o fechamento das escolas é, sem sombra de dúvidas, um fator de agravamento desse cenário (UBES, 2021, p. 6)

A situação de calamidade pública instalada no Brasil devido à pandemia do COVID-19 causou grandes impactos no contexto educacional do país, que impôs a necessidade de mobilização de recursos financeiros e habilidades estatais de governança e gestão, assim como estruturas burocráticas e toda a sociedade civil para gerar propostas de enfrentamento (UBES, 2021).

Pandemia e direito à educação

A pandemia é iniciada a partir de uma epidemia. Uma doença a qual se difunde rapidamente por diversos países acometendo um grande número de pessoas, impondo, assim, novas regras e hábitos sociais para a população mundial. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o surto da doença pelo coronavírus (COVID-19) se iniciou na China em dezembro de 2019, e tem se alastrado por diversos locais e populações (OMS, 2020 apud DUARTE *et al.*, 2020).

A doença se espalhou em diversos países, e segundo a OMS foi caracterizada como pandemia em março de 2020 (LANA *et al.*, 2020 apud SOUZA; MIRANDA, 2020). Devido ao alto nível de contágio e disseminação da doença, algumas medidas de higiene e distanciamento social foram tomadas pelos países a fim de controlar a disseminação ou contê-la (FERENTZ *et al.*, 2020 apud SOUZA; MIRANDA, 2020).

Devido ao isolamento social ser uma medida eficiente para minimizar a propagação do vírus, as instituições escolares precisaram paralisar o ensino presencial e utilizar o ensino remoto de forma emergencial para a continuidade do ano letivo dos estudantes (COSTA; NASCIMENTO, 2020).

O Ministério da Educação, através da portaria nº 343 de 17 de março de 2020, dispôs sobre as aulas não presenciais assim como o Conselho Nacional de educação emitiu parecer favorável, em 28 de abril de 2020, às mesmas através da reorganização do calendário escolar para que fosse atingida a carga horária mínima, sendo o mesmo homologado pelo MEC em 29 de maio de 2020 (COSTA; NASCIMENTO, 2020).

A migração para o ensino remoto gerou uma transferência das práticas e metodologias de ensino presencial para as plataformas digitais de aprendizagem. De acordo com Moreira e Schelemmer (2020, p 09 apud SOUZA, 2020, p. 113), pelo ensino remoto,

[...] o ensino presencial físico (mesmos cursos, currículo, metodologias e práticas pedagógicas) é transposto para os meios digitais, em rede. O processo é centrado no conteúdo, que é ministrado pelo mesmo professor da aula presencial física. Embora haja um distanciamento geográfico, privilegia-se o compartilhamento de um mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre num tempo

síncrono, seguindo princípios do ensino presencial. A comunicação é predominantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no qual o professor protagoniza vídeo-aula ou realiza uma aula expositiva por meio de sistemas de webconferência. Dessa forma, a presença física do professor e do aluno no espaço da sala de aula geográfica são substituídas por uma presença digital numa sala de aula digital. No ensino remoto ou aula remota o foco está nas informações e nas formas de transmissão dessas informações.

De acordo com Faustino e Silva (2020 apud SOUZA; MIRANDA, 2020), a pandemia trouxe incertezas para a educação. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) estimou que 90% dos estudantes do mundo tiveram seus estudos interferidos pela pandemia. Sendo assim, a mesma defendeu que o ensino fosse continuado à distância, porém reconhece que é uma questão complexa devido alguns fatores pertinentes, como a formação e capacitação de professores, engajamento de famílias e desafios de conectividade.

No momento pandêmico, muitos desafios envolvem o setor educacional como atender a necessidade urgente de continuidade das atividades escolares de forma não presencial devido ao distanciamento social imposto pela COVID-19, de forma que não prejudique a qualidade do ensino e não aumente as desigualdades sociais e educacionais já existentes nesse aspecto no Brasil, como tem acontecido diante a implementação emergencial do ensino remoto e Ead (HAGE; SENA, 2021).

De acordo com o debate público a respeito da educação e dos direitos à educação, constata-se que as orientações definidas pelos órgãos de gestão pública (Ministério da Educação e Secretarias de Educação) e de controle social das políticas educacionais (Conselho Nacional de Educação, estaduais e municipais) apresentam apenas soluções burocráticas e em padrões centralizados na transmissão de conteúdos (prescritos na BNCC), e na reorganização do calendário escolar afim de cumprir com o estabelecido, fomentando dúvidas e incertezas em todos os envolvidos no processo educativo (HAGE; SENA, 2021).

Segundo a FONEC (2020 apud HAGE; SENA, 2021) as soluções que foram apresentadas pelos órgãos de gestão pública, assim como pelos de controle de políticas públicas são excludentes e reprodutores das desigualdades, uma vez que não observaram as desigualdades educacionais já vivenciadas pelos estudantes de escola pública que compreende também os quilombolas, indígenas e camponeses

que já lutavam pelo direito à educação de qualidade no Brasil.

As orientações e soluções oferecidas por tais órgãos e gestões são de caráter privativo e conservador, pois ignorara a heterogeneidade e a pluralidade dos contextos socioeconômicos da população brasileira (HAGE; SENA, 2021).

Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgada em 8 de julho de 2021 alertou para o fato de que 99,3% das escolas brasileiras suspenderam as atividades presenciais; 90,1%, das escolas não retornaram às atividades presenciais no ano letivo de 2020, de forma que, na rede federal, esse percentual foi de 98,4%, seguido pelas escolas municipais (97,5%), estaduais (85,9%) e privadas (70,9%); divulgou também resultados acerca da diferença entre escolas privadas e públicas no sentido de seguirem o cronograma proposto no início do ano letivo: 70% das privadas seguiram e apenas 53% das públicas conseguiram manter (o calendário teve sua flexibilização autorizada pela Lei 14.040/2020, que dispensou as escolas de cumprirem os 200 dias letivos em 2020 (BECSI, 2021).

Ainda segundo o Inep, a estratégia prevalente de apoio pedagógico e tecnológico direto do professor para o aluno durante a pandemia (transição para o ensino remoto) foi através de telefonemas, e-mails, redes sociais e alguns aplicativos de mensagens e teve como agravante o fato de escolas públicas não terem oferecido subsídios necessários para o acesso dos alunos as aulas virtuais (2% das escolas municipais e 21,2 % das escolas estaduais. Nesse sentido, afirma-se que os fatores que contribuem para as desigualdades de condições de acesso ao ensino são falta de acesso à internet e aos recursos tecnológicos, adoção de aulas remotas e desigualdades estruturais (área rural, interior, negros e índios) (BECSI, 2021).

Segundo o estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 5 milhões de estudantes, entre 6 e 17 anos ficaram sem acesso à educação no país; houve grande número de evasão escolar, principalmente nas regiões Norte e Nordeste (em sua maioria pretas, pardas e indígenas) (BECSI, 2021).

Com relação a educação especial, o panorama durante a pandemia foi de invisibilidade e exclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, criada pelo MEC em 2008, fomentou algumas mudanças nesse contexto como recursos e

revisão normativa sobre acesso, permanência, atendimento educacional especializado, avaliação e monitoramento da aprendizagem dos estudantes, o que trouxe grandes mudanças e propiciou perspectivas positivas no que diz respeito a condições e equidade, propostas de inclusão escolar e que, no momento pandêmico, tornaram-se invisíveis uma vez que as propostas pedagógicas do referido momento não compreenderam esses estudantes, sendo os mesmos excluídos do direito à educação (BECSI, 2021).

Portanto, no Brasil, a pandemia impôs mudanças realizadas na estrutura educacional, em caráter de urgência e que, em alguns casos permanece, fazendo com que o direito à educação, ainda frágil no país, fosse sobremaneira prejudicado, principalmente em relação as minorias.

Considerações finais

A análise do direito à Educação brasileiro, com um breve contexto histórico e conceituação, permite-se afirmar a importância que esse possui diante da questão social e econômica que o país atravessa assim como da questão de Direitos Humanos.

A educação brasileira, principalmente a pública, há algumas décadas enfrenta muitas dificuldades para garantir igualdades e equidade no acesso à educação.

Não obstante essa dificuldade já existente, o isolamento social que transformou a educação presencial em ensino remoto devido ao contexto pandêmico foi um fator agravante dos problemas educacionais, desdobrados na evidenciação das desigualdades e a não observância da equidade no direito à educação.

Portanto, no caso brasileiro, a pandemia impactou diretamente a educação, de forma geral.

Referências bibliográficas

ARIFA, Bethânia Itagiba Aguiar. O conceito e o discurso dos Direitos Humanos: realidade ou retórica? **Boletim Científico ESMPU**, Brasília, a. 17 – n. 51, p. 145-173 – jan./jun. 2018. Disponível em:< https://escola.mpu.mp.br/publicacoes/boletim-cientifico/edicoes-do-boletim/boletim-cientifico-n-51-janeiro-junho-2018/o-conceito-e-o-discurso-dos-direitos-humanos-realidade-ou-retorica/at_download/file>..

BECSI, Alexandre Thiesen. **Pandemia e do Direito à educação: uma análise acerca dos impactos da pandemia de Covid-19 e dos desafios impostos aos gestores públicos na área de educação no Brasil**.pdf. UFSC. P. 1-90, Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/228669/TCC%20-%20pandemia%20e%20o%20direito%20%c3%a0%20educa%c3%a7%c3%a3o%20-%20vers%c3%a3o%20reposit%c3%b3rio.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

HAGE, Salomão Antônio. SENA, Ivânia Paula Freitas de Souza. Direito à educação na pandemia: Defender a vida e não as prescrições curriculares da BNCC. **Revista Espaço do Currículo**, v. 14, n. 2, p. 1-14, 2021. ISSN1983-1579. DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.1983-1579.2021v14n2.58060>.

SOUZA, Dominique Guimarães de; MIRANDA, Jean Carlos. Desafios da implementação do ensino remoto. **Boletim de conjuntura (BOCA)**. Pdf. Ano II, vol. 4, n. 11, p. 81-89, Boa Vista, 2020.

SOUZA, Elmara Pereira de. Educação em tempos de pandemia: desafios e possibilidades. Pdf. **Caderno de Ciências Aplicadas**. Ano XVII Volume 17 N° 30, p. 110-118, Bahia, jul./dez. 2020.

UBES, União Brasileira de Estudantes Secundaristas. **Direito Humano à Educação na Pandemia: Desafios, Compromissos e Alternativas**.pdf. P. 1-61, Brasil, 2021. Disponível em:< https://ubes.org.br/ubesnovo/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-TA%CC%83_CNICA_DIREITO-HUMANO-A%CC%83_-EDUCAA%CC%83_A%CC%83_O-22_01-1.pdf>.